

FARZAND TARBIYASIDA OILA-MAKTAB HAMKORLIGINI YARATISH TEXNOLOGIYALARI

Kamalov Azamat Jamalovich

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi boshqarma boshlig'i.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360194>

***Annotatsiya.** Zamonaviy ota-onalar orasida nafaqat farzandini to'g'ri tarbiyalashni istaganlar, balki har doim ham buni to'g'ri qilishni bilmaydiganlar ustunlik qiladi. Ushbu maqolamizda oila ta'lim salohiyatining tarkibiy qismlari va mezon ko'rsatkichlari, bola tarbiyasida ota-ona mas'uliyatini oshirishning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ota-ona ta'lim salohiyatini yaxshilashda ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati haqida mulohaza qilingan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim imkoniyatlari, ta'lim salohiyati, barkamol avlod, mas'uliyat, vakolat, zamonaviy maktab.*

KIRISH. O'zbek xalqi azaldan o'zining oilaparvarligi va bolajonligi bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Bu esa albatta farzandga mehr qo'yish, ularning qornini to'q va ustuni but qilish o'z yo'li bilan, lekin bolalarimizni go'daklik chog'idan boshlab yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalab, voyaga yetkazish doimo dolzarb ahamiyat kasb etgan. Shu o'rinda birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning "Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanini tan olishimiz darkor".

Birinchi Prezidentimizning ushbu fikrlarida oilaning eng avvalo, e'tiqod va sog'lom dunyoqarash tarbiyasidagi benazir roli ta'kidlangan. Shu sababli oila hamda mahalla tizimida bola tarbiyasi bilan bog'liq barcha tarbiyaviy ishlarning asosida xalq an'analari, oilaviy o'zaro munosabatlar hamda milliy qadriyatlarining tub mohiyatiga aloqador qonuniyatlarni o'rganish vazifasi turibdi. Bu esa ularning ijtimoiy psixologik shart-sharoitlarini tadqiq etish bilan qo'lga kiritilgan natijalarni amaliyotga tadbiiq etishga bog'liq. Chunki, barqaror va mustahkam oilani shakllantirish uchun, unda oilaparvarlik an'alarini kuchaytirish, milliy urf-odatlarini zamon talablari asosida qayta o'rganib chiqib eng nodirlariga nisbatan yoshlarimizda ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning ta'sirchan vositalarini ishlab chiqish lozim.

Har bir oila muayyan ta'lim imkoniyatlari yoki ta'lim salohiyatiga ega. Bolaning shaxs sifatida rivojlanishi, ruhiy, ma'naviy, jismoniy kamol topishida oila muhiti, ota-onaning ta'lim imkoniyatlari hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayonida axborot almashinuvi, ommaviy madaniyatning tarqalishi kundan kunga tezlashayotgan davrda tarbiya masalasiga yanada ma'suliyatli yondashishimiz lozimligini anglamoqdamiz. Sababi ushbu jarayondan chetda turish imkonsiz. Har bir jamiyatning eng yuksak maqsadi barkamol avlod tarbiyalashdir. Barkamol avlod tarbiyasida ota-onalarning tarbiyalanganligi, ta'lim salohiyati eng birlamchi va hal qiluvchi omillardan biri ekanligini unutmasligimiz lozim.

Ta'lim-tarbiyani bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Bu jarayon uzluksiz va to'xtovsiz davom etadigan jarayondir. O'zbekistonda milliy ta'lim tizimini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimidagi kamchiliklarni bartaraf qilish, yuqori salohiyatli, ma'naviyatli, zamon bilan hamnafas bo'lgan yoshlarni tarbiyalash maqsadida keng ko'lamlislohotlar amalga oshirilmoqda. Shu

jumladan umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim tarbiya sifatini yaxshilash, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, kitobxonlikga mehrini uyg'otish, o'qituvchi shaxsiga nisbatan hurmat tuyg'usini yanada kuchaytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Mamlakatimiz ta'lim va ilm-fan rivojiga davlat byudjetining 33,3% mablag'ini sarflayotganligi fikrimizning yaqqol isbotidir. Oilaning ta'lim salohiyatini rivojlantirish va bola tarbiyasida ota-ona mas'uliyatini oshirishda ta'lim muassasasining rolini aniqlash dolzarb masalalardan biridir. Agar oilada muayyan ta'lim imkoniyati, ota-onalarimizning mas'uliyatlik darajasi sust bo'ladigan bo'lsa, u holda bolani tarbiyalashda ko'zlangan natijaga erishish mushkul. Ota-onalarning madaniyati va ta'lim darajasi, bolalardagi ota-onalarning obro'si va bolalarning ota-onalarga bo'lgan ishonchi, oiladagi talablarning birligi sifatida ta'riflaydi. Zamonaviy maktabda ijtimoiy sheriklikka bo'lgan ehtiyoj, ota-onalarni ta'lim muassasasining hayotida hamkor sifatida ishtirok etishga jalb qilish ta'limni ochiq tizim sifatida rivojlantirishning eng muhim shartlaridan biri ekanligi bilan izohlanadi. Oila va maktab hamkorligidan har ikkala tomon ham manfaatdordir. Hamkorlik natijasida mas'uliyat taqsimlanadi bu esa ko'plab vazifalarni hal qilishga shu jumladan oilaviy ta'limni sifatli yaxshilashga yordam beradi.

Oilaning ta'lim salohiyatining eng muhim xususiyatlaridan biri uning rivojlanish qobiliyatidir, bu o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim sifatida oilaning sifatli o'zgarishining sharti bo'lishi mumkin. Oilani o'z-o'zini tashkil etuvchi va o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizim sifatida ko'rib chiqsak, biz oilaning ta'lim salohiyatining asosiy xarakteristikasi sifatida oilaning ijtimoiy-pedagogik o'z-o'zini tashkil etishning haqiqiy va potensial imkoniyatlari, oilaning o'z-o'zini rivojlantirish va barcha a'zolarining o'z-o'zini anglash muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Oila ta'lim muassasasining birinchi va asosiy hamkori bo'lib, ota-onalar bilan hamkorlik bu yakuniy natija-bolaning shaxsiyati uchun ajratilgan mas'uliyatdir. Ota-onalar uchun hamkorlik bolalar bilan munosabatlarni o'zgartirish imkoniyatidir, chunki maktabda muvaffaqiyatli o'qitilgan hamkorlik modeli oilada ildiz olish imkoniga ega. Shundan kelib chiqadiki, ijtimoiy sheriklik asosida o'zaro hamkorlik nafaqat uning subyektlariga, balki umuman jamiyatga ham foydali bo'ladi. Bu esa bolalar va ota-ona munosabatlarini yaxshilashga, oilaning psixologik iqlimiga yordam beradi va oilaning ta'lim salohiyatini oshirishga yordam beradi.

O'zaro hamkorlikni amalga oshirishning hatto an'anaviy shakli ham o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarning yangi darajasini ifodalaydi, chunki ular o'zaro hamkorlikni boshlash va qo'llab-quvvatlashda, ongli pozitsiyaning namoyon bo'lishida oilaning ustun faoliyati bilan tavsiflanadi. Bunda vakolatga asoslangan yondashuv ota-onalarning o'z g'oyalari bilan faolligini namoyon etishga, o'qituvchilarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, ta'lim jarayonida ma'suliyatni his qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, vakolatli yondashuv oilaning ta'lim salohiyatini rivojlantirish darajasiga qarab, ota-onalar bilan o'zaro ta'sir o'tkazish shakllarini tanlashda farqlash va shaxsiylashtirish tamoyillarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Oilaviy ta'limning murakkabligi, davomiyligi va maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda, oila bilan o'zaro munosabatlarning muvaffaqiyati asosan tajribali o'qituvchilar sinf rahbarlari, psixologlar, ijtimoiy o'qituvchilar, maktab ma'muriyati va boshqalar ishtirokida aniqlanadi. Oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni to'g'ri tashkil qilinishida quyidagilar nazarda tutilishi lozim:

1. Hamkorlik oila imkoniyatlarini kompleks o'rganish, asosida qurilishi kerak;

2. Oila ta'lim salohiyatining mavjud darajasini hisobga olgan holda, faoliyat jarayonida rivojlanishni rag'batlantirish, o'zaro hamkorlikning yangi shakllarini qo'llash lozim;
3. Ota-onalarning pedagogik vakolatlarini shakllantirishning asosi kattalar ta'lim faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini to'liq hisobga olish ekanligini unutmashimiz lozim.

Ota-ona vakolatini shakllantirish muammosining paydo bo'lishi, asosan, ota-ona vazifalarini bajarishga tayyorgarlik texnologiyasi oilaviy siyosatni amalga oshirishning turli darajalarida yetarli emasligi bilan bog'liq. Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, vakolatli ota-onalar nafaqat bolalarni tarbiyalash bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxs, balki muammolarni ajratish, tahlil qilish va ularni hal qilish, bolalarni tarbiyalashda ijobiy tajribani o'rganish imkoniyati bilan ham baholanadi. Ya'ni, bolada o'sib borayotgan haqiqiy vaziyatni ko'rish uchun tayyor bo'lgan va uni o'zgartirish uchun harakat qiladigan, yanada qulay yo'nalishda bolaning rivojlanishini o'zgartirish uchun, yaxshilash uchun, izlanadigan, harakat qiladigan, o'zining tarbiyaviy usullarini o'zgartirish kerakligini anglaganligi ham nazarda tutiladi. Zamonaviy maktab ta'lim jarayonida ota-onalarning malakasini oshirish oilani o'z ittifoqchisi va ijtimoiy hamkoriga aylantirish uchun muayyan resurslarga ega ekanligini hisobga olish muhimdir.

XULOSA. Bolalar va ota-onalarning birgalikdagi ijtimoiy-madaniy faoliyati oila hayotining norasmiy do'stona muhitini yaratish, oilani birlashtirish, maktab va oilani tarbiyalashda samarali muloqot qilish kafolati sifatida qaralishi zarur. Bolalarning ota-onasi bilan o'zaro aloqasi qanday ko'rinishda ekanligiga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Aksariyat oilalarda oilaviy tarbiya va muloqot uslubi beqaror, avtoritar yoki liberal uslublarning ustunligi ko'zga tashlanadi. Oilada birgalikda ishlarni rejalashtirish yetarli emas, oilaviy an'analar zaifligi tarbiyadan ko'zlangan natja olmasligimizga sabab bo'ladi. Ba'zan ota-onalarning ish bilan bandligi, beparvoligi tufayli bolalarning juda ko'p erkinlik berilishi salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradi. Bolalardagi oilaga bo'lgan munosabat iste'molchi hisoblanadi. Aksariyat ota-onalar bolaning bo'sh vaqtini o'tkazish haqida ma'lumotga ega emaslar. Maktab bilan o'zaro aloqalar faqat o'qituvchilar yoki sinf murabbiylari tashabbusi bilan amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrdagi I 059-sonli qaroriga 1 ilova. QHMMB: 09/20/1059/0017-son.03.20.2020.Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi .
2. N.M. Koshanova. "Sinf murabbiylari faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik ta'lim klasterining o'rni" // «Mug'allim ham yzliksiz bilimlendirio'» № 1-1.2020.35-bet.
3. N. M. Koshanova Oila va murabbiy manfaatli hamkorligining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020.33-bet.
4. Каркина С.Э.Проблемы семейного воспитания(текст)/ С.Э.Каркина. М.:Сов.Россия, 1983.-208 с. Шенна Марина Борисовна.Развитие и реализация воспитательного потенциала семьи в условиях социального партнерства со школой.Уфа.2013.С.23.
5. Кожурова. О.Ю.Социальное партнерство школы и семьи как фактор повышения их воспитательного потенциала:автореферат дисс. канд.пед.наук [Текст]/О.Ю.Кожурова.- М,2011.-25с.
6. Хоменко, И.А. Школа и родители: этапы развития социального партнерства [Текст] // И.А.Хоменко// Педагогическое обозрение. - 2008. - №4 (79).-С.7-8.

7. Шенна Марина Борисовна. Развитие и реализация воспитательного потенциала семьи в условиях социального партнерства. со школой.. Уфа 2013.С-224.
8. Коробкова, В.В. Педагогическая поддержка детской одаренности в условиях семейного воспитания [Текст] /В.В.Коробкова, Ю.И.Якина //Педагогическое образование и наука: научно-методический журнал. - 2009. - №6.-С.45
9. Амирова, Л.А. Управляемое самообучение взрослых: практическая андрогогика [Текст] /Л.А.Амирова. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2005. -33 с
10. . S. Mardonov., S. Toshtemirova S., B. Ahmadjonov , N. Koshanova . Structure and Mechanisms of Action of The Educational cluster. // International Journal of Psychological Rehabilitation,Vol.24,Issue 07,2020. 8104-8111
11. N.M Koshanova.Teacher Actions in professional Direction of secondary school children(assording to the educational cluster) European Science Review Scientific journal №3-4 2020 (March-April) 24-26p
12. Nilufar Maxsudovna Koshanova. Academicia an Internatsional Multidisciplinary Research Journal. Problems of ensuring professional membership in the continuous education system (Based on education cluster)P.1519-1522.vol.10, Issue 6, June.2020. <https://saarj.com>